

КОММУНИКАТИВНОЕ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тошева Гулнора Джураевна

доцент, Бух ИТИ

Джабборова Рушана Одил кизи

магистр азиатского международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8238125>

Аннотация. Рассматривая коммуникативные умения детей, стоит дополнить, что коммуникативные умения – это всегда осознанные действия при общении, чему подтверждением является способность ребенка школьного возраста строить свое общение, основываясь на поставленные задачи, анализируя и оценивая взаимодействие со взрослыми и ровесниками, выверяя коммуникативную ситуацию и отношения с собеседниками. Коммуникативные умения детей подразумевают их умения и навыки, которые необходимы в общении для создания и определения действий, соответствующих коммуникативной ситуации.

Ключевое слова: коммуникация, умение, развитие, школьники, психология.

COMMUNICATIVE SKILLS OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Abstract. Considering the communication skills of children, it is worth adding that communication skills are always conscious actions when communicating, which is confirmed by the ability of a school-age child to build his communication based on the tasks set, analyzing and evaluating interaction with adults and peers, reconciling the communicative situation and relationships with interlocutors. The communication skills of children imply their skills and abilities that are necessary in communication to create and determine actions that correspond to the communicative situation.

Key words: communication, skill, development, schoolchildren, psychology.

Проблематика развития коммуникативных умений детей достаточно широко представлена в работах психологов и педагогов разных поколений. Общим теоретическим основанием изучения вопросов, связанным с общением детей в целом, в России было положено основателем русской педагогики К. Д. Ушинским. В его трудах, посвященных значению родного языка в воспитании, ведущая роль отводилась произведениям народного творчества – сказкам, играм, пословицам и т.п. К. Д.

Ушинский вывел в качестве методического подхода к обучению детей навыкам общения использование родного языка и привития коммуникативных основ через совместные игры, прежде всего народные, основанные на использовании воображения.

Большое внимание им было уделено проблеме понимания ребенка и роли педагога в помощи при выборе игр, позволяющих детям развиваться как личностям, а по мере их роста и освоения простых приемов – переходить к более сложным и требующим развития следующих способностей, в том числе и тех, которые помогают лучше общаться и понимать окружающих.

Идеи Ушинского нашли свое продолжение в работах ученых более позднего времени.

Философский аспект изучения формирования коммуникативных умений представлен трудами И. А. Ильёсова, Б. Н. Соковнина и др. Интерактивный аспект вопроса коммуникативного общения был выражен в работах зарубежных исследователей: Э. Берна, А. Пиза, А. Левина, Т. Ньюкома и отечественных ученых:

Е. В. Андреевко, Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. Игра как особая, обособленная часть жизни ребёнка, которая восполняет его запреты и ограничения, готовит к самостоятельной жизни, способствует разностороннему развитию и воспитанию, обеспечивает нравственное и физическое здоровье является центром исследований. Игра одновременно развивающая деятельность, метод и форма жизни, сфера социализации, сотворчества, взаимодействия, посредник между миром ребенка и миром взрослых.

В игре у детей происходит формирование коммуникативных умений и апробация их в общении. Интерактивный аспект взят нами в качестве основного для практической части нашей работы. Психолого-педагогический аспект вопроса освещен в работах Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, А. А. Бодалева, А. Б. Добровича, И. А. Зимней, М. С. Кагана, И. С. Кона, М. И. Лисиной, А. В. Мудрика, А. В. Запорожца и др. Их исследования дают теоретическое обоснование вопросу развития коммуникативных умений, разработке способов их формирования. Концепция Л. С. Выготского включает в себя рассмотрение процесса общения детей и зависимости качества процесса общения от уровня коммуникационных умений.

Исходя из чего можно говорить о первостепенности задачи формирования коммуникативных умений детей младшей школы. Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, У. Хартуп, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова и др. рассматривают два основных направления развития общения в периоде детства: общение со взрослыми и общение со своими сверстниками. Однако, имея единый объект исследования, ученые расходятся во мнениях относительно значимости этих линий для дальнейшего развития детей.

Л. С. Выготский придавал первостепенное значение общению детей со взрослыми. Ж. Пиаже приоритетным признавал общение с ровесниками. Именно оно, по его убеждению, влияет на интеллектуальное и моральное развитие. Выделяя две линии взаимоотношений в общении детей младшего школьного возраста: вертикальную (общение со взрослыми) и горизонтальную (общение с ровесниками), У. Хартуп демонстрировал их влияние на развитие детей. Вертикальная, по его мнению, обеспечивает защиту и безопасность ребенку и формирует базовую модель.

В исследованиях М. И. Лисиной проведен систематический анализ генезиса общения детей, выделены его этапы и присущие им изменения, особенности, структурные составляющие. М. И. Лисина вывела в качестве предмета исследования самосознание ребенка первых семи лет жизни, изучая его содержание, опыт общения со взрослыми и другими детьми. Исследования Лисиной и ее соратников дали возможность развернуть изучение цельной картины общения и пристально рассмотреть особенности взаимоотношения детей с окружающим миром на ранних жизненных этапах, включая возраст шесть и семь лет, который определяет нижнюю границу возраста младших школьников. Непосредственно изучением проблемы формирования коммуникативных умений у младших школьников занимались российские ученые: Н. В. Кузьмина, В. С. Мухина, В. Н. Мясищева, Р. С. Немов, Т. А. Ладыженская, В. Ю. Липатова, Л. Р. Мунирова,

А. А. Максимова, Т. А. Антонова и др. В своих работах авторы придают младшему школьному возрасту значение важного этапа социализации и развития коммуникативных умений детей. Они рассматривают структуру коммуникативных умений, определяют критерии их сформированности. Т. А. Антонова выделяет следующие основные характеристики коммуникативных умений младших школьников по отношению к ровесникам:

- степень адресованности высказываний, умение привлечь к себе внимание партнера;
- степень доброжелательности; - аргументированность высказываний, характеризующееся наличием или отсутствием значимых для сверстника обоснований в них. Предложенная система определения характеристик коммуникативных умений младших школьников по отношению к ровесникам, позволяет точнее выделять и описывать степень овладения коммуникативным умением, каждым ребенком и детским коллективом в целом (класс, кружок, и т.п.). И целенаправленно подбирать формы развития определенного умения. Заслуживает внимания попытка классификации коммуникативных умений Л. Р. Мунировой: Группа информационно-коммуникативных умений: - умения вступать в процесс общения (выражать просьбу, приветствия, поздравления, приглашения, вежливое обращение, дружеская беседа); - умения ориентироваться в партнерах и ситуациях общения (начать разговор со знакомым и незнакомым человеком, соблюдать правила культуры общения в отношениях с товарищами, учителями, взрослыми, понимания ситуации, намерения, мотивы общения); - умения соотносить средства вербального и невербального общения (употреблять слова и знаки вежливости, эмоционально и содержательно выражать мысли, использовать жесты, мимику, получать и обеспечивать информацией о себе и других вещах, пользоваться рисунками, таблицами, схемами, группировать материал, содержащийся в них).

Группа регуляторно-коммуникативных умений: - умения согласовывать свои действия, мысли, установки с потребностями своих товарищей по общению (осуществление само- и взаимоконтроля учебной и трудовой деятельности, обоснование совместно выполняемых задач и операций в определенной логической последовательности, определение порядка и рациональных способов выполнения совместных учебных задач); - умений доверять, помогать и поддерживать тех, с кем общаешься (помогать тем, кто нуждается в помощи, уступать, быть честным, не уклоняться от ответов, говорить о своих намерениях, давать советы, доверять); - умения применять свои индивидуальные умения при решении совместных задач (использовать язык, математические символы, музыку, движения, графическую коммуникацию для выполнения задач с общей целью, фиксации и оформления результатов своих наблюдений, целенаправленного использования художественной, научно-популярной, справочной литературой, словарем в учебнике); - умения оценить результаты совместного общения (оценить себя и других критически, учитывать личный вклад каждого в общение, обсуждать, понимать результаты общения, принимать правильные решения, выражать согласие /несогласие, одобрение/неодобрение).

Группа аффективно-коммуникативных умений: - умения делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнером по общению; - умения проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по общению; оценивать эмоциональное поведение друг друга. Данная классификация, на наш взгляд, позволяет накапливать

методический материал и создавать упражнения с учетом особенностей каждого из перечисленных умений.

Основываясь на проведенном анализе имеющейся теоретической психолого-педагогической базы изучения особенностей развития коммуникативных умений детей, мы выделяем следующие коммуникативные умения детей младшего школьного возраста: - умение взаимодействовать в общении;

- умение внятно и ясно выражать свои мысли, доносить их до собеседника; - умение задавать вопросы; - умение четко вести свое рассуждение; - умение давать свой отклик во время общения; - умение слушать собеседника и быть внимательным к тому, что он говорит; - умение вести живое обсуждение вопроса; - умение убеждать и доказывать свою точку зрения; - умение сочувствовать и понимать настроение других.

Эти умения в своем развитии дают основу для формирования соответствующих навыков: ясности, разнообразия и выразительности речи, понятности, точности в словарной передаче и др. Анализ методических работ дает основание обратить внимание на следующие аспекты в изучении развития коммуникативных умений младших школьников: - количественное накопление (увеличение словарного запаса и объема высказываний); - качественные изменения (развитие связной речи, произношение, понимание обращенной речи); - создание в условиях учебного диалога ситуации содержательно предметного взаимодействия учащихся друг с другом с целью овладения коммуникативными умениями и навыками.

На основании проведенного анализа методико-педагогического опыта, мы можем утверждать, что в основе формирования коммуникативных умений младших школьников лежит их активная речевая деятельность. Именно на нее и должно быть нацелено внимание учителя. Методический арсенал для повышения коммуникативной активности достаточно разнообразен:

различные игры (народные, сюжетно-ролевые, психологические, речевые, дидактические, языковые), настроенные на формирование коммуникативных умений и навыков (Е. Н. Костенко, О. М. Арефьева, Э. В. Ивченко, Г. Б. Адлер и др.);

- упражнения, направленные на обогащение словарного запаса ребенка, и развитие навыков монологической и диалогической речи (А. А. Капустина, Г. А. Немтышкина, Л. А. Юрченко, и др.);

- беседы, дискуссии, речевые состязания и иные коммуникативные ситуации, инициирующие применение полученных коммуникативных умений и повышение внутренней активности детей (О. В. Оськина, О. А. Колосова, О. А. Черкашина, Т. В. Иванова Н. А. Амельченкова и др.);

- дыхательная и артикуляционная гимнастика с проговариванием скороговорок и чистоговорок (И. А. Брякотнина, Н. И. Конченко и др.);
- различные формы индивидуальной, групповой, коллективной деятельности (дискуссии, конференции, дебаты, проектная деятельность) для выполнения творческих работ (Е. А. Обухова, Э. В. Ивченко, С. А. Мезенцева, В. П. Чернятина, М. С. Ларина, Н. Н. Чупахина и др.) – для развития способности вести свое рассуждение, обосновывать и отстаивать свою точку зрения, выслушивать и воспринимать вопросы и возражения на свое рассуждение взрослых и детей;

• инсценировки и театрализация сказок, работу мастерской выразительного чтения (М. Г. Бахарева, О. В. Добрынина, Э. В. Ивченко и др.) – для развития воображения и способности примерять для себя различные роли – игровые и социальные. Формирование коммуникативных качеств младшего школьника может происходить при помощи разнообразных видов учебной и внеучебной деятельности: -учебное сотрудничество (коллективно-распределенная деятельность: коллективная дискуссия, групповая работа, работа в парах и т.д.);

творческое сотрудничество (театрализация и инсценирование, совместное художественное творчество и конструирование и т.п.); - игровая деятельность; - проектная деятельность (конференции, дебаты, дискуссии); - социально-значимая деятельность (волонтерство, участие в социальных проектах, осуществляющих помощь сиротам, ветеранам, больным, животным и трудовых акциях) и т. д.

Использование вышеперечисленных видов деятельности на уроках повлечет повышение коммуникативной активности школьников. Уровень сформированности их коммуникативных умений влияет, прежде всего, на успешность младших школьников в процессе социализации, а также на эффективность обучения и совершенствования личности в целом. Проработав труды ученых и учителей, посвященных изучению предмету исследования – особенностям развития коммуникативных умений детей младшего школьного возраста, мы можем перейти к непосредственному изучению того, как можно использовать потенциал уроков литературного чтения для развития коммуникативных умений младших школьников.

REFERENCES

- збука. Учебник. В 2-х частях. /Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. М.: 2011. Ч.1. С. 241, Ч.2. С. 114.
- Азбука. Учебник. В 2-х частях. /Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. М.: 2011. Ч. 1. С. 96, Ч. 2. С. 112.
- ксенова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа формирования метапредметных результатов // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.) / Н. И. Аксенова. СПб.: Реноме, 2012. С. 140-142.
- лексеева М. М., Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 448 с.
- ндреева Г. М. Принцип деятельности и построение системы социально-психологического знания // Вестн. Моск. ун-та. Сер 14. Психология. 1980. № 4. С. 3-13.
- нтонова Л. Г. Письменные жанры речи учителя Текст: учебное пособие к спецкурсу «Теоретические основы частной педагогической риторики» / Л. Г. Антонова. Ярославль: изд-во ЯГПУ, 1998. 114 с.
- 7 Glushenkova, A. I., Sagdullaev, S. S., & Davlyatova, M. B. (2017, September). Oil cake of sesamium Acad. In *S. YU. Yunusov institute of the chemistry of plant Substances AS RUz «12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds* (p. 202).
- 8 Baxtiyorovna, D. M. (2022). Food safety management. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 64-67.

- 9 Bakhtiyarova, D. M., Shakhidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Investigation Of The Effect Of Plant Extracts On The Rheological Properties Of Wheat Dough. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 41-47.
- 10 Davlyatova, M. B., Shernazarova, D. S., & Rashidova, G. N. (2022). Studying the effect of plant extracts on the rheological properties of wheat flour. *Science and Education*, 3(12), 398-405.
- 11 Davlyatova, m., & Rashidova, g. (2022). получение целебных национальных хлебобулочных изделий с добавками по стандарту. *science and innovation*, 1(a5), 135-149.
- 12 Bahtiyarova, D. M., Shakhsaidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Nutritional And Biological Value Of National Breads With The Use Of Vegetable Extracts. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 85-96.

avlyatova, M., & Rashidova, G. (2022). OBTAINING HEALING NATIONAL BAKERY

P
R
O
D
U
C
T
S

W
I
T
H

A
D
D
I
T
I
V
E
S

A
C
C
O

R
D
I
N
G